

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ
«ЗОЛОТОГО ВЕКА» В
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20465149>

Аманова-Шилова Валерия Ивановна, магистрант 1 курса

Навоийского Государственного Университета

(науч.рук.: д.ф.н., проф. Рахманова А.Х.)

mnilsee@gmail.com

Аннотация. В тезисе рассматриваются истоки и развитие понятия "Золотой век" в литературном сознании от античности до русской поэзии XIX века. Идет развитие образа Золотого века сквозь века и смену эпох. Особое внимание уделяется непосредственно русской литературе XIX века. Подчеркивается, что в современном литературоведении «Золотой век» сохраняет актуальность, которая связан с развитием литературного языка и поэтических форм.

Ключевые слова: античная мифология, античность, Вергилий, Золотой век, русская литература XIX века, русская поэзия.

**ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE "GOLDEN AGE" IN
LITERARY CRITICISM**

Abstract. This thesis examines the origins and development of the concept of the "Golden Age" in literary thought from antiquity to 19th-century Russian poetry. The concept of the Golden Age evolves across centuries and eras. Particular attention is paid to 19th-century Russian literature. It emphasizes the continued relevance of the "Golden Age" in contemporary literary scholarship, which is linked to the development of literary language and poetic forms.

Keywords: classical mythology, antiquity, Virgil, Golden Age, 19th-century Russian literature, Russian poetry.

Понятие «золотого века» связано с русской культурой первой половины XIX века, но сам термин зародился в период Античности. Одним из первых эту идею развивал Гесиод в своей поэме «Труды и дни», где сама история человечества была представлена как последовательная смена веков:

«Вечноживущие боги, владельцы жилищ олимпийских,
Был еще Крон-повелитель в то время владыкою неба.
Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной душою,
Горя не зная, не зная трудов. И печальная старость
К ним приближаться не смела. Всегда одинаково сильны» [4, с. 53].

Гесиод показывает нам эпоху гармонии, для него золотой век был состоянием бытия, в котором между богами, людьми и природой не было преграды и раздора, а был лишь мир и согласие. Это своего рода утопия, которая сменилась на жестокую реальность. Именно поэтому золотой век воспринимается как утраченный идеал, как связь с прошлым, которое давно потеряно. Идеальный мир был противоположностью исторической реальности.

В античном мировоззрении - это модель мира, которая была основана на:

- гармонии,
- нравственной ценности,
- идеальности мира
- единении человека с богом, с космосом,
- духовную полноту человека.

Если рассматривать Средние века, то здесь золотой век был переосмыслен благодаря появлению новой веры – Христианства. «Золотой век» уже соотносился с библейским раем, с периодом до грехопадения (Адам, Ева и яблоко раздора). Спустя время само понятие «золотого века» вышло за рамки мифа и его начинают использовать в философских и исторических рассуждениях.

В эпоху Возрождения был плавный переворот в понимании и интерпретации Золотого века. Философы и гуманисты говорят уже о возможности нового «золотого века», периода Возрождения, который был связан уже не с наукой и искусством, а с человеческими открытиями и достижениями. Этот век уже носил название – «Ренессанс».

В России термин «Золотой век русской словесности» впервые был употреблен в статье «Письмо к графине С.И.С. о русских поэтах» П.А.Плетневым в Альманахе «Северные цветы», где он говорит, что Жуковский: «Одним словом: это первый поэт золотого века нашей словесности (если непременно надобно, чтобы каждая словесность имела свой золотой век). Он сделал поэзию самым легким и вместе самым трудным искусством.» [3, с. 33-34].

Позднее М.А.Антонович в своей статье «Литературный кризис» в 1863 году в журнале «Современник» употребляет термин «Золотой век нашей литературы»: «Недавно еще казалось, будто все органы литературы проникнуты одним духом и одушевлены одинаковыми стремлениями; все они, по-видимому, согласно шли к одной цели и преследовали одинаковые интересы... Поистине, то был Золотой век нашей литературы, период её невинности и блаженства! Теперь же... в нашей литературе наступил век железный и даже глиняный... Вражда вышла за пределы домашнего литературного круга; один литературный орган старается подставить ногу другому и вырыть яму на том пути, который лежит вне области литературы...» [2, с. 83-85].

Начало XIX века - это переломное время в искусстве, которое ознаменовало выход русской литературы на мировую арену. Литература начала утверждать высокие принципы свободы личности. Именно в этот период общество начало учиться читать между строк, что особенно беспокоило правительство. И несмотря на жестокие условия, в которых развивалась русская литература, она все-таки смогла занять положенное ей высокое место в фонде мирового искусства. [1].

В самом процессе становления русского литературного сознания «Золотой век» функционирует уже как момент высшего расцвета художественного слова и красотой её поэтической формы и языка. Содержание же включает в себя целый опыт эпохи, и гармонию между творческим началом и культурной традицией. Осмыслением золотого века и её рецепцией в литературоведении и критике XIX века служит устойчивая культурная концепция: она являлся эстетическим эталоном, некой точкой отсчета и предметом оценки в последующих эпохах. В настоящее время «Золотой век» русской поэзии продолжает существовать не как завершенная эпоха, а как образец поэтического мастерства, языка и глубины. Он остаётся эталоном и ориентиром, благодаря которому литературоведы снова и снова возвращаются к "Золотому веку" и открывают новые смыслы, мотивы и точки толкования, продолжая равняться на него в литературном и художественном процессе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Золотой век русской литературы. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотой_век_русской_литературы
2. Журнал «Современник».-1863. №1-2.-С.83-85. - https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_013505658?page=262&rotate=0&theme=white
3. Северные цветы на 1825 год = Северные цветы на тысячу восемьсот двадцать пятый год. - Новое изд. -М., Унив. тип., 1881. - [2], - 360с.
4. Эллинские поэты VII-III вв. до н. э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / Отв. ред. М. Л. Гаспаров. - М.: Ладомир, 1999

